

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

Transdisciplinary Education in Computational Science and Engineering

Amy Hall¹

Ali Barnas²

Pietro Genaro³

¹amy.hall(AT)nicholls.edu, ²abarnas(AT)nmhu.edu, ³p-genaro(AT)ung.edu

¹Universidad Estatal Nicholls, ²Universidad Highlands de Nuevo México, ³Universidad de Georgia del Norte.

Abstract – The transdisciplinary nature of education in Computational Science and Engineering (CSE) is described and the stages through which it has evolved since the end of the 20th century are discussed. The challenges and benefits of the different approaches and the appearance of a set of elements common to both disciplines are also analyzed. Among other things, the contents of the courses, curricula, and degrees offered are reviewed, and a wide-ranging survey is carried out among various related actors. Through a set of common tools, the curricula of different programs are examined and their relative weight is analyzed. In the end, there is still a marked tendency towards a standard curriculum.

Keywords – Transdisciplinarity; Computer Sciences; Computational Science; education.

Educación Transdisciplinar en Ciencia Computacional e Ingeniería

Resumen – Se describe la naturaleza transdisciplinar de la educación en Ciencia Computacional e Ingeniería (CSE) y se discuten las etapas a través de las cuales ha evolucionado desde finales del siglo XX. También se analizan los desafíos y beneficios de los diferentes enfoques y la aparición de un conjunto de elementos comunes a ambas disciplinas. Entre otras cosas, se revisa el contenido de los cursos, planes de estudios y títulos ofrecidos, y se realiza una amplia encuesta entre diversos actores relacionados. Mediante un conjunto de herramientas comunes se examinan los planes de estudios de diferentes programas y se analiza su peso relativo. Al final, todavía se observa una tendencia marcada hacia un currículo estándar.

Palabras clave – Transdisciplinarietà; Ciencias Computacionales; Ciencia Computacional; educación.

1. INTRODUCCIÓN

Ciencia Computacional e Ingeniería (CSE) es un campo transdisciplinar que se encuentra en la intersección de las matemáticas, la estadística, la informática y las disciplinas básicas de la ciencia y la ingeniería. Si bien CSE se basa en estas áreas disciplinares, se enfoca en la integración del conocimiento y las metodologías de todas ellas y en el desarrollo de nuevas ideas en sus interfaces. Como tal, CSE es un campo en sí mismo distinto de cualquiera de las disciplinas centrales, que se dedica al desarrollo y uso de métodos computacionales para el descubrimiento científico en todas las ramas de las ciencias, para el avance de la innovación en ingeniería y tecnología y para el soporte de la toma de decisiones en un espectro de áreas de aplicación de importancia social. CSE es un campo amplio y de vital importancia que abarca métodos computacionales de alto rendimiento y desempeña un papel central en la revolución de los datos.

Si bien CSE está arraigada en las matemáticas, la estadística, las Ciencias Computacionales, las

ciencias físicas y la ingeniería, hoy en día persigue cada vez más su propia agenda de investigación única, al punto de que es ampliamente reconocida como una piedra angular esencial que impulsa el progreso científico y tecnológico, junto con la teoría y el experimento. En el siglo XXI ha crecido más allá de sus raíces clásicas en las matemáticas y las ciencias físicas, y ha comenzado a revolucionar las ciencias de la vida y la medicina, y su rol central continúa expandiéndose a áreas más amplias que incluyen lo social, las humanidades, las finanzas y las políticas gubernamentales.

El impacto de CSE en la sociedad ha sido tal, sobre todo desde el modelado y la simulación, que es casi imposible medir su impacto y demasiado fácil darlo por sentado. En este siglo es difícil imaginar el diseño o el control de un sistema o proceso que no se haya transformado completamente mediante modelado y simulación. Los avances en CSE han dado lugar a aviones más eficientes, autos más seguros, transistores de mayor densidad, dispositivos electrónicos más compactos, sistemas de procesos químicos y biológicos más

potentes, plantas de energía más limpias, dispositivos de imágenes médicas de resolución más alta y tecnologías de exploración geofísica más precisas, solo por mencionar unos pocos. Además, ha permitido una variedad de avances fundamentales en áreas como astrofísica, biología, modelos climáticos, energía de fusión, análisis de peligros, gestión de gases de efecto invernadero, ciencia de los materiales, energía nuclear y diseño de aceleradores de partículas y de productos virtuales [1-7].

Debido a eso, este siglo ha sido testigo de la materialización de extraordinarios avances en ciencia e ingeniería que, en parte, fueron impulsados por el dramático incremento del poder y la omnipresencia de las Tecnologías de la Información. La humanidad ha aprovechado esos avances para desarrollar técnicas de fabricación que le permiten comprender mejor la complejidad y el realismo de los nuevos sistemas; por eso es importante conocer los modelos de enseñanza-aprendizaje que se utilizan para formar y capacitar en esta área del conocimiento humano.

2. QUÉ ES CSE

Aquí es necesario hacer una diferenciación entre dos áreas que pueden generar confusión: la *Ciencia Computacional* (Computational Science) y las *Ciencias Computacionales* (Computer Science). La primera, conocida como computación científica, es un campo que utiliza las capacidades de la computación avanzadas para comprender y resolver problemas complejos; es un área de la ciencia que abarca muchas disciplinas, pero en su núcleo implica el desarrollo de modelos y simulaciones para comprender los sistemas naturales. Como área, se fusionó con la ingeniería para generar una nueva metodología de investigación, a la par de la teórica y la experimental. Mientras que las *Ciencias*

Computacionales son la teoría, la experimentación y la ingeniería que forman la base para el diseño y el uso de los computadores, e implica el estudio de algoritmos que procesan, almacenan y comunican información digital. Un científico computacional se especializa en la teoría de la computación y/o el diseño de sistemas computacionales.

Ahora bien, el campo de la Ciencia Computacional y la Ingeniería (CSE) se define de varias maneras: 1) a veces denota la combinación transdisciplinar de técnicas computacionales, herramientas y conocimientos necesarios para resolver modernos problemas científicos y de ingeniería; 2) en otras se refiere a la ciencia o la ingeniería que usa simulaciones por computador como base; y 3) algunas veces denota la investigación y el desarrollo de habilidades computacionales y herramientas necesarias para aplicaciones.

En todo caso, la visión original de CSE, que se observa en el lado izquierdo de la Figura 1 [8], surgió como intersección entre las matemáticas aplicadas, las Ciencias Computacionales y las ciencias aplicadas. Pero esa visión fue reemplazada por la que se observa al lado derecho de la misma Figura [9], en la que se refleja el reconocimiento de que, además de tener áreas comunes con otras disciplinas, también contiene elementos centrales propios, que reúnen y unen las tres disciplinas originales. El núcleo de CSE se puede considerar como su colección de herramientas y métodos computacionales y su mentalidad de resolución de problemas, que utiliza el conocimiento en una disciplina para resolver problemas en otra. Este núcleo se está incorporando a los cursos y libros de Ciencias Computacionales en los que se combina la resolución de problemas científicos con la computación [10], y también en los planes de estudios en varios niveles de educación.

Figura 1. CSE como un esfuerzo transdisciplinar que conecta la computación con las matemáticas y la ciencia

2.1 Aportes de CSE a la investigación

La mayoría de las disciplinas científicas parecen beneficiarse del modelado, el análisis y la

visualización por computador y, de hecho, la importancia de la computación ha cambiado el paradigma de la investigación científica para incluir la simulación, junto con el experimento y la

teoría, como una técnica científica fundamental [19]. La simulación y la visualización permiten obtener información sobre problemas de la vida real demasiado complejos o difíciles de estudiar analíticamente, costosos, grandes, pequeños o peligrosos para el acceso experimental. Por ejemplo, el estudio de la densidad del combustible, la energía de ignición y las olas de calor en una cámara de combustión a temperaturas extremas [11]; el estudio de los *quarks* dentro del protón [12]; y las posibles órbitas de colisión entre la Tierra y un asteroide [13].

A medida que más científicos incorporan la computación en su trabajo aumenta el valor de esta área para la comunidad científica. En particular, los grupos de trabajo en CSE les permiten a otros científicos seguir sus intereses en la ciencia sin tener que dedicar tiempo a desarrollar nuevos algoritmos y códigos. Estos grupos se han centrado en identificar, estudiar y mejorar los métodos computacionales y componentes software comunes a muchas aplicaciones, a la vez que en probar el rendimiento del software relacionado sobre varias plataformas hardware. Uno de sus logros es el desarrollo de bibliotecas matemáticas de subrutinas para el álgebra lineal, funciones especiales y otras técnicas matemáticas. Estas subrutinas, cuyo uso se enfatiza en los diversos programas educativos de CSE, forman el núcleo de muchos cálculos computacionales a gran escala y, en consecuencia, es de interés para esta comunidad cuidar la precisión, el rendimiento, la solidez, la portabilidad y la escalabilidad de estas bibliotecas, ya que se trasladan a diferentes arquitecturas de computación de alto rendimiento. Estos logros han ayudado al progreso alcanzado por los supercomputadores y al fenomenal aumento en el poder de los computadores de escritorio.

Además de estas bibliotecas también desarrollan y promueven técnicas de simulación que tienen una aplicabilidad generalizada, por ejemplo, la técnica computacional conocida como *dinámica de partículas*, en la que se crean partículas individuales y se siguen sus trayectorias en el tiempo utilizando apropiadas ecuaciones de movimiento [14]. Esta técnica se utiliza para simular procesos tan diversos como la sedimentación de partículas de arena en un tanque, la creación de estrellas y planetas, el movimiento de moléculas en gases y líquidos, el crecimiento de películas delgadas, la dinámica de las gotitas en los motores y el movimiento de partículas de ceniza en quemadores industriales.

Por eso que mejorar la técnica o educar a sus profesionales sobre cómo usarla mejor, beneficia a muchas áreas de la ciencia. Además, el creciente volumen de técnicas CSE y bibliotecas software asociadas representa una riqueza inestimable de herramientas y conocimientos, lo que ha hecho que exista una dependencia de ellas en la comunidad y se espera que esa confianza crezca en el futuro, por lo tanto, se requiere que la educación en CSE ayude a pasar esta riqueza a las futuras generaciones de científicos e ingenieros.

2.2 El problema de la capacitación

En todo el mundo se reconoce a las Tecnologías de la Información como uno de los motores del crecimiento económico durante la última década. Asimismo, se ha incrementado la dependencia de la sociedad de sus desarrollos, una necesidad que no puede ser satisfecha únicamente por los departamentos de Ciencias Computacionales que trabajan a plena capacidad. En parte esto se debe a la preocupación, que la industria y los laboratorios han manifestado repetidamente, de no poder satisfacer sus crecientes necesidades de personal capacitado en estas áreas. Esta necesidad de un mayor número de personas con educación computacional adecuada es una consecuencia del crecimiento exponencial en el poder de los computadores en este siglo, simultáneamente con una disminución en su costo.

De la misma manera que los computadores impregnan la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, tanto en el trabajo como en el hogar, también afectan profundamente el mercado de trabajo técnico. Una de esas formas es colocar a las personas en puestos que requieren conocimiento en áreas más allá de su educación y descripciones de trabajo. En consecuencia, tener múltiples habilidades y especializaciones es visto como una forma de mejorar la capacidad de comercialización y el tiempo de supervivencia del empleo. Los empleadores parecen preferir personas con educación en múltiples disciplinas, ya que pueden contratar a menos de ellas y retenerlas por períodos más prolongados. Sin embargo, obtener múltiples títulos es costoso y consume mucho tiempo, a la vez que genera mayor especialización en un área, en detrimento de muchas otras. En contraste, un programa transdisciplinar de CSE ahorra tiempo y dinero para aquellos estudiantes que, de otra manera, necesitarían tomar múltiples cursos. También proporciona una educación coherente y consistente con duplicación mínima, a la vez que

dota a los estudiantes con un conjunto de herramientas transdisciplinarias que demostraron ser útiles en una amplia gama de campos.

3. EDUCACIÓN EN CSE

Debido en parte a los informes y subvenciones de los gobiernos en muchos países, la educación en ciencia e ingeniería comienza a responder a los avances de la ciencia computacional. Además, la situación generada a raíz de los desarrollos tecnológicos de la década de 1980 le generó algunos desafíos al sistema educativo: 1) aumentar el número de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y 2) mejorar la alfabetización científica, matemática, tecnológica y computacional de todos los estudiantes. Pero no fue sino hasta la primera década de este siglo que se comenzó a reconocer y defender a la computación como una didáctica apropiada para la educación en ciencias y matemáticas, lo que originó la creación y oferta de cursos de modelado matemático (el enfoque básico de CSE), incluso para estudiantes de secundaria.

La enseñanza tradicional de la ciencia tiende a centrarse en la teoría, en contraste, la educación en CSE ofrece una comprensión de la ciencia a través de las aplicaciones informáticas de modelos matemáticos. Bajo esta didáctica se enseña ciencia a través del método de investigación donde el computador funciona como un laboratorio virtual que simula la naturaleza y, para ayudar en esa investigación, los hechos se presentan según sea necesario y no como objetos individuales para memorización [15]. Como consecuencia de su naturaleza de resolución de problemas la visión CSE complementa la enseñanza tradicional de la ciencia y las matemáticas, también hace que muchos conceptos de estas áreas sean accesibles más fácilmente para los estudiantes que, de otra manera, no podrían alcanzar, por ejemplo, para aquellos que no están interesados en temas como hardware, software o algoritmos [16]. Además, CSE enriquece el plan de estudios de ciencias al extender los ejemplos utilizados en educación para incluir problemas que pueden no tener soluciones analíticas, ampliando así la gama de problemas que se pueden estudiar.

Algunas investigaciones han examinado los tipos de aprendizaje apoyados por CSE, entre los que se incluye la visión constructiva o centrada en los estudiantes que sugiere que aprenden mejor cuando interactúan activamente con el

conocimiento, en lugar de simplemente escucharlo [17, 18]. El enfoque de CSE a menudo se basa tanto en el proyecto como en el equipo, así como en el aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje auténtico. Cuando tiene éxito, esta combinación de elementos puede transformar a los estudiantes desinteresados, y en riesgo, en activos y participativos.

Esta educación también es adecuada para una metodología deductiva, es decir, que funciona de lo general a lo específico: los estudiantes comienzan con la conciencia de que la naturaleza y sus procesos se rigen por un pequeño número de leyes científicas básicas y luego se agregan detalles y análisis matemáticos, según sea necesario. En los casos en que las habilidades matemáticas de los estudiantes son limitadas, las simulaciones se pueden entender a través de visualizaciones, sin profundizar en detalles matemáticos y científicos. En consecuencia, la educación CSE fomenta una visión de que los fenómenos naturales son básicamente simples, en contraste con la percepción de que los estudiantes entienden a la ciencia como algo complejo; también proporciona un marco básico sobre el que pueden desarrollar o potencializar sus habilidades a medida que aprenden. Esta capacidad para estimular la curiosidad de los estudiantes con ejemplos interesantes y realistas y de proporcionar aprendizaje en capas, es una motivación principal para que los profesores apliquen y dominen las herramientas tecnológicas relacionadas.

La educación en CSE ha ido evolucionando por etapas, porque originalmente los científicos e ingenieros aprendían por sí mismos las técnicas computacionales que necesitaban para la resolución de problemas, o los recibían de sus asesores. La primera etapa formal, 1980-1990, se basó en el concepto del reconocimiento, en el que los profesionales reconocían que estaban haciendo algo nuevo, pero no necesariamente bien. En esta etapa se hizo reconocimiento temprano del cambio de paradigma en el que la computación se unía al experimento y a la teoría como una técnica básica de la ciencia, pero se necesitaba mayor educación en computación científica para facilitar el cambio [19]. En la segunda etapa, 1990-2000, su infancia [20], las ideas CSE comenzaron a enseñarse en algunos cursos nuevos o existentes, a menudo por aquellos que estaban familiarizados con las ideas a través de su investigación. La tercera etapa, su crecimiento temprano [21], se caracteriza por una

serie de cursos y planes de estudio que se diseñan e implementan a nivel de pregrado y de posgrado.

Si bien se espera que la futura etapa, adulta, de la educación en CSE se asemeje a lo que se tiene actualmente, es difícil hacer predicciones confiables en medio de un mundo en constante cambio. Sin embargo, se puede predecir que la cantidad de programas y cursos continuará aumentando, ya sea como un impulso deliberado en el cómputo o indirectamente a medida que las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas contratan profesores con especialidades en CSE. Además, se prevé un número creciente de cursos en *computación X*, donde *X* es una disciplina establecida como matemáticas, biología, finanzas, física, química o sociales. La presión para estos cursos puede provenir de múltiples fuentes: los laboratorios e industrias de muchos países han indicado regularmente sus necesidades continuas de científicos y matemáticos que puedan calcular; hay estudiantes en programas CSE que están interesados en aplicar sus nuevas habilidades a una disciplina *X*; también hay profesores en departamentos *X* que desean que sus estudiantes de investigación sepan cómo calcular o que quieran modernizar sus propios cursos; y, finalmente, están los profesores de CSE que creen, por principio, que se necesitan cursos computacionales para servir a la sociedad.

Puede que un programa de computación *X* facilite el inicio de un programa computacional *Y*, compartiendo algunos de los mismos cursos. Es decir, después de establecer una serie de programas computacionales en cualquier facultad, pueden elegir organizarse bajo una unidad CSE por razones de eficiencia y comunicación. Estas unidades pueden aparecer como programas transdisciplinarios dentro de la disciplina *X*, o como un departamento independiente de CSE, que tendrían una facultad propia y una cantidad de profesores asociados de Ciencias Computacionales, matemáticas y otras disciplinas.

El impulso para estas nuevas unidades de CSE también puede surgir de las agencias de financiamiento que están comenzando a apoyar esta área de manera más directa. Del mismo modo, también aparecen esfuerzos internos en las universidades a medida que siguen el movimiento en curso para reestructurarse en unidades transdisciplinarias, donde se enfatiza la resolución de problemas con sentido social [36, 37]. Es lógico que estas unidades se beneficien de una

asociación con CSE y su orientación científica para la resolución de problemas. Además, una unidad independiente de CSE también puede ofrecer beneficios a unidades en otras disciplinas, pero aquí se debería incluir más conocimiento básico en herramientas y métodos computacionales de lo que normalmente se espera de un estudiante de ciencias o ingeniería, pero no el espectro completo de temas que se esperan de una carrera en CSE.

3.1 Exigencias

Debido a que CSE se ha desarrollado por la necesidad de incorporar la computación en la resolución de los modernos problemas científicos, se convirtió en un campo impulsado por la investigación que conecta a los profesores interesados en la computación con los interesados en las aplicaciones. Por su parte, los interesados en el rendimiento del hardware y el software se encuentran tanto en CSE como en Ciencias Computacionales; los que se orientan hacia la realización de procedimientos numéricos se encuentran tanto en CSE como en matemáticas aplicadas; los que desean encontrar una solución basada en computador para ampliar los esfuerzos teóricos y experimentales son comunes a CSE y a las áreas de aplicación, como física, química, biología, ciencias de la tierra, negocios y finanzas. Pero la mayoría se sienten atraídos por CSE porque les proporciona un medio para incorporar sus herramientas de investigación y desarrollo en los cursos modernos. También porque les ahorra tiempo al llevar a los estudiantes a un nivel en el que pueden ayudarles en sus investigaciones. A su vez, los estudiantes aprenden las herramientas y técnicas que necesitan los profesionales modernos y desarrollan valiosas habilidades y capacidades laborales.

Si bien es ideal la integración de sus herramientas de investigación en las clases, se debe tener en cuenta que las demandas formativas, de investigación y administrativas de un programa CSE pueden ser una carga para los profesores y los estudiantes. Debido a que las nuevas herramientas llegan constantemente a los entornos de trabajo industrial y científico, no es fácil mantener un currículo estático en un campo que enseña el uso de esa tecnología. Del mismo modo, el desarrollo de nuevos cursos, especialmente aquellos en los que existen pocos textos establecidos, a pesar de ser emocionante, también es desafiante y requiere mucho tiempo. Además del desarrollo curricular los programas CSE a menudo albergan laboratorios de computación con PCs de alta gama,

estaciones de trabajo, supercomputadores o clúster Beowulf, y el mantenimiento de estas instalaciones con hardware y software cada vez más antiguo puede ser una tarea importante. Si bien un administrador de sistemas dedicado puede ser de gran ayuda, al igual que los recursos de un centro de supercomputadores, la dirección, la administración y el presupuesto continuo de un laboratorio de computación a menudo recaen sobre los hombros de un miembro de la facultad.

Otras demandas a los profesores CSE surgen de la expectativa, bastante lógica, de los estudiantes acerca de que deben tener conocimiento de todos los cursos CSE ofrecidos, incluso los impartidos por especialistas de otras facultades. A esto se refiere la preocupación por las decisiones de promoción y retención cuando un profesor: 1) tiene citas conjuntas en varias áreas, 2) tiene demandas adicionales en su tiempo, o 3) está llevando a cabo un proceso investigativo o de desarrollo transdisciplinar que es difícil de juzgar por las normas de una disciplina tradicional. Como puede ser cierto para toda la educación transdisciplinar, un estudiante CSE puede tener más demandas que un estudiante con una sola especialización. Para empezar, necesitan clases, asistencia y consejos en más de un campo; además, pueden sentir la presión adicional de tener que dominar más de un campo, mientras que sus compañeros de disciplina única necesitan dominar solo uno. Además, a menudo hay estrés por tener que lidiar con un currículo no probado y que cambia rápidamente, especialmente cuando no hay una facultad independiente.

Sin embargo, la educación transdisciplinar también puede abrir nuevos y gratificantes mundos para los estudiantes, porque si sus intereses intelectuales están tanto en la ciencia como en la computación, entonces se les da la libertad de seguir estos intereses, que deberían ser atractivo para aquellos que, de otra manera, hubieran estado dispuestos a enfrentar los rigores de múltiples carreras y grados, y para quienes se dan cuenta de que este es el enfoque moderno para resolver problemas.

3.2 Contenido intelectual

Si bien existe un reconocimiento generalizado de que la Ciencia Computacional no es lo mismo que las Ciencias Computacionales, en la actualidad no existe un plan de estudios CSE acreditado en ningún país. Los primeros cursos se impartieron en instituciones de investigación que

reconocieron su creciente dependencia de la computación avanzada como herramienta. Algunos eran complementarios al plan de estudios regular que se enseñaba en los centros de supercomputadores y tendían más hacia la capacitación para la última máquina que a la educación básica. Otros cursos se impartieron en las facultades como parte de la preparación en investigación para estudiantes graduados, y algunos llevaron a un grado que contiene el sufijo *en computación*. Pronto siguieron cursos de pregrado e incluso en la secundaria, pero, particularmente a nivel de pregrado, se necesita cierta comprensión del contenido intelectual de una educación CSE para apreciar los diferentes enfoques de la misma. Sin embargo, hay pocos programas de pregrado en Ciencias Computacionales para generalizar su plan de estudios y, en consecuencia, los temas específicos necesarios para proporcionar este contenido intelectual todavía están bajo discusión activa. En consecuencia, la descripción que sigue se basa en los resultados de las encuestas publicadas, encuestas propias y la experiencia del equipo en el desarrollo de programas de pregrado.

Este estudio comenzó con una encuesta sobre los tipos generales de habilidades que parecen ser necesarias en el lugar de trabajo. Los datos de la Figura 2 indican los aspectos educativos más valorados por los graduados en su empleo actual, tanto para empleos en áreas STEM como en software. Se observa que, para los primeros, las tres habilidades más importantes son la resolución de problemas científicos, la síntesis de información y las habilidades matemáticas. Estas mismas habilidades son importantes para los segundos, pero tienen mayor necesidad de programación de computadores y de desarrollo de software.

Estas encuestas documentan la demanda de habilidades en matemáticas, informática y resolución de problemas en el lugar de trabajo, así como la importancia de una educación en ciencias que se pueda aplicar a una variedad de trabajos. Parece manifiesto que la integración de las habilidades matemáticas y computacionales, con una educación en ciencias e ingeniería, es una inversión valiosa, particularmente para estudiantes universitarios porque tienen mayores probabilidades de encontrar un empleo por fuera de una disciplina específica.

La determinación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes es un requisito previo

importante para el establecimiento de programas CSE, lo que es especialmente cierto cuando se espera que en un curso individual se les pueda enseñar todo lo que necesitan saber sobre el tema. Históricamente, los resultados de aprendizaje se

han guiado por las necesidades de investigación, es decir, de manera *descendente*, aunque bajo las exigencias sociales actuales deberían guiar todos los niveles de educación en CSE.

Figura 2. Importancia del conocimiento y las habilidades de los graduados que laboran en áreas STEM o en software

En este sentido, y desde la perspectiva del estudiante, los resultados típicos para una educación de este tipo pueden incluir:

- Aprender lenguajes informáticos de alto nivel y computación de alto rendimiento.
- Obtener conocimientos en matemáticas aplicadas y métodos computacionales.
- Aprender los conceptos básicos de simulación y modelado.
- Interpretar y analizar datos visualmente, tanto durante como después del cálculo.
- Aplicar las habilidades informáticas adquiridas por lo menos en un área específica.
- Aprender a comunicar métodos de solución y resultados de manera efectiva.

Pero estos resultados de aprendizaje los logran estudiantes con asignaturas en varias áreas del conocimiento y que trabajan en problemas computacionales explícitos. Por otro lado, debido a que los cursos en diferentes departamentos pueden cubrir materiales similares, en lugar de enumerar cursos individuales, a continuación, se describen las áreas generales de conocimiento para lograrlos. Aunque no todos tienen el mismo peso estos componentes son esenciales y se deben cubrir en cursos específicos o en otros contextos.

1. *Herramientas computacionales.* Dado que el computador en sí es la herramienta principal de CSE, es esencial proporcionar entornos y

situaciones en las que los estudiantes se sientan cómodos usando computadores. Los cursos típicos en los que esto ocurre se denominan a menudo *Introducción a* o *Fundamentos en* ciencia computacional, modelos, resolución de problemas, herramientas computacionales o Ciencias Computacionales. Pero se puede obtener conocimiento adicional a través de cursos como estructuras de datos, herramientas de software avanzadas, matemáticas discretas y álgebra lineal. Los resultados de aprendizaje específicos incluyen:

- Programación en lenguajes compilados y formales
- Capacidad para trabajar con sistemas operativos diversos
- Familiaridad con entornos de resolución de problemas (MATLAB, MACSYMA)
- Familiaridad con métodos de cálculo de punto flotante y métodos numéricos como integración, diferenciación, soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, y técnicas estadísticas
- Uso de bibliotecas de subrutinas matemáticas y repositorios
- Uso de paquetes software de visualización bidimensional y tridimensional

2. *Computación de alto rendimiento.* Tanto en hardware como en software porque es

importante para la programación de aplicaciones computacionalmente intensivas. Los temas incluyen computación paralela, lenguajes de alto nivel y técnicas de optimización y ajuste. Los conocimientos teóricos relacionados provendrían de cursos en arquitectura de computadores y teoría de los lenguajes de programación. Los resultados de aprendizaje específicos incluyen:

- Programación en supercomputadores o clústeres de PCs
- Comprensión de la velocidad del programa, la memoria jerárquica, los puntos de referencia de rendimiento y precisión
- Entender la relación entre arquitectura, lenguaje y desempeño
- Experiencia con puntos de referencia industriales
- Familiaridad con bibliotecas paralelas

3. *Matemáticas aplicadas y métodos computacionales.* El conocimiento básico aquí se deriva de los cursos de cálculo diferencial, integral y vectorial, preferiblemente con un enfoque en aplicaciones, ejemplos y proyectos. El análisis numérico y las ecuaciones diferenciales pueden proporcionar un conocimiento más centrado, al igual que cursos tales como matemática aplicada y computacional, métodos computacionales en ciencias físicas y física computacional. Finalmente, se necesita por lo menos un curso de probabilidad y estadística en el que se adecúen los datos reales de laboratorio. Los resultados de aprendizaje específicos incluyen:

- Conocimiento de métodos computacionales para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales e integrales
- Familiaridad con las ecuaciones diferenciales parciales que se encuentran en ciencia e ingeniería
- Uso de bibliotecas de subrutinas científicas
- Cálculos matriciales con bibliotecas de subrutinas científicas

4. *Simulación y modelado.* Este tema es importante para lograr el objetivo de CSE de resolver problemas de manera realista. Las habilidades y capacidades se pueden enseñar en cursos como simulación y modelado, sistemas dinámicos, resolución de problemas y

computación X. Los resultados de aprendizaje específicos incluyen:

- Familiaridad con las ecuaciones de movimiento exactas y aproximadas para sistemas naturales
- Familiaridad con los pasos en el modelado según se aplica a una amplia gama de campos
- Capacidad para realizar análisis estadísticamente significativos de los datos de experimentos y simulaciones.

5. *Herramientas de visualización.* Familiaridad con el software de visualización para datos en tiempo de ejecución y pos simulación. Las herramientas deben ser capaces de manejar grandes conjuntos de datos, construir gráficos en dos o más dimensiones, así como resumir los conjuntos de datos y producir cifras con calidad de publicación. Los cursos para enseñar estas habilidades incluyen computación científica, visualización y herramientas computacionales.

6. *Aplicaciones en ciencia o ingeniería.* Una parte esencial de la educación CSE es que los estudiantes se centren en un campo de interés tradicional, como química, física, biología, ciencias de la tierra, negocios, el arte o la ingeniería, porque esto debería ayudarles en el mercado laboral, a postularse a un posgrado y a comprender formas diferentes y realistas de ver los problemas. El campo y los cursos que mejor pueden lograr este objetivo es probablemente una fusión de la política local y la experiencia y el interés de los estudiantes. A menudo, un curso de computación X sirve bien para este propósito, ya que proporciona exposición a las aplicaciones, al tiempo que les presenta los aspectos computacionales de la disciplina X.

3.3 Formación y capacitación

Una cuestión no resuelta todavía en la educación en CSE es transformar su contenido intelectual en cursos en un plan de estudios. En parte, se debe a que es un campo nuevo y diferente que puede alejar a los estudiantes de las facultades tradicionales, por lo que la academia es naturalmente lenta en certificar cualquier programa en este campo. Además, es transdisciplinar y no hay reglas establecidas que proporcionen el equilibrio y la profundidad adecuados de las cuatro grandes áreas que la

conforman (ver Figura 1). Finalmente, todavía no hay una decisión amplia de si CSE debe enseñarse a nivel de posgrado, de pregrado o de ambos:

- *CSE a nivel de doctorado.* Aunque puede parecer que un programa CSE tiene la configuración ajustada y la profundidad necesaria para un doctorado, probablemente sea un desafío menor que el de un programa de pregrado. Esto se debe a las restricciones duales de amplitud y carga de crédito limitadas que normalmente se imponen en los títulos universitarios. Los programas de doctorado en CSE tienden a ser de diseño descendente, con las necesidades de investigación de nivel superior en los cursos de la parte inferior. Si hay profesores que realizan investigaciones en computación de alto nivel, sus necesidades y conocimientos tienden a determinar los elementos de incorporación de un programa de doctorado en CSE en su institución. Si hay un centro de supercomputación en el campus, entonces, naturalmente, proporciona la experiencia y los recursos computacionales. Si bien es importante que los departamentos individuales ofrezcan cursos relevantes y modernos, los estudiantes de doctorado tienen flexibilidad para cumplir con los requisitos establecidos por sus comités de programa, ya que, normalmente, no tienen un número de cursos exigidos que deben tomar en un período de tiempo fijo.
- *CSE a nivel de Maestría.* Es difícil generalizar acerca de las maestrías porque a veces se requieren cursos de investigación o de profundización para el grado y, a menudo, un proyecto de investigación o una tesis. Sin embargo, muchos de los cursos en este tipo de posgrado pueden cubrir los mismos temas que los de pregrado, aunque quizás con aplicaciones más profundas. En consecuencia, puede ser que una maestría en CSE, que no requiera investigación o pasantía, proporcione una educación similar a la de un título universitario. Si se requiere investigación entonces una maestría puede ser bastante intensiva y, de hecho, algunas combinaciones de programas y asesores pueden requerir una investigación que sea casi tan significativa como la doctoral de otros programas.
- *CSE a nivel de pregrado.* El principal obstáculo con la educación en CSE de pregrado es que los programas que los docentes consideran combinaciones de disciplinas integrales

tienden a estar sobrecargados de clases, al punto que son casi imposibles de completar en cuatro o cinco años. Con los planes de estudios ya completos es difícil encontrar lugares para clases de CSE desafiantes, especialmente con la presión de la universidad para ampliar el número de cursos básicos, para limitar e incluso disminuir el número de créditos necesarios para el grado y para aumentar la retención de los estudiantes.

En resumen, si bien los detalles varían según las condiciones de cada país, es mejor que el plan de estudios de pregrado se centre en un conjunto de herramientas común de asignaturas que han demostrado ser útiles en una serie de áreas especializadas. Con el fin de evitar la sobrecarga y proporcionar la amplitud necesaria, se recomienda que un programa en CSE de pregrado o maestría tenga requisitos curriculares bastante estrictos. Esto toma el lugar de una tesis de alta calidad en un programa de doctorado y permite que el mercado y las facultades con posgrados esperen una preparación común.

4. ANÁLISIS A LA OFERTA DE PROGRAMAS EN CSE

Con el objetivo de desarrollar una comprensión cuantitativa del contenido intelectual de los programas en CSE, en este trabajo se analizaron los planes de estudios de varios programas, con la idea de proporcionar materiales para discusiones informadas y críticas sobre la naturaleza de la educación en este campo. Las opciones para el análisis se guiaron por la información obtenida en conferencias [22-24], en resultados de encuestas [25, 26], en la literatura relacionada [20, 27-32] y en búsquedas en la web. El análisis es exhaustivo en su cobertura de programas en Ciencia Computacional y Ciencias Computacionales relacionados explícitamente con Ingeniería.

Las encuestas son particularmente útiles para identificar dónde existen los programas y para proporcionar contenidos detallados de diferentes cursos computacionales como herramientas estándar. Para cada programa se examinó el número de años y la cantidad de cursos que se incluyen en las categorías de computación, matemáticas, aplicaciones y otros. Aunque es cierto que este análisis aparenta ser crudo, debido a no examinar los materiales realmente cubiertos en las clases ni la cantidad de otros cursos que pudieran considerarse informática, matemáticas o aplicaciones, sin embargo, se intentó aplicar las

mismas reglas a todos los programas (como incluir cursos de química y biología en la categoría de aplicaciones) y se tomaron algunos programas declarados en CSE como control para el análisis. Por eso, aunque el estudio parezca simple, parece que hay tendencias significativas relevantes.

En la Figura 3 se muestra el porcentaje promedio del currículo total dedicado a computación, matemáticas, aplicaciones y otros para programas en Ciencias Computacionales (CS), Ciencia Computacional e Ingeniería (CSE) y Física Computacional (CP).

Figura 3. Porcentaje promedio del currículo total dedicado a computación, matemáticas, aplicaciones y otros en programas de Ciencias Computacionales (CS), Ciencia Computacional e Ingeniería (CSE) y Física Computacional (CP)

En general, se observa que en las Ciencias Computacionales priman los componentes de computación fuerte (negro) pero son débiles los de aplicación (blanco), mientras que CSE y CP proporcionan un equilibrio similar y uniforme entre los componentes analizados. En contraste con este análisis, IEEE [33] les informa a los interesados en una carrera en computación que deben esperar un currículo en el que el 35% estará en su campo principal de ciencia o ingeniería, el 25% en matemáticas o ciencias (fuera de su campo principal), 25% en artes y humanidades y, aproximadamente, 15% en electivas. Mientras tanto, en este estudio se encontró que una educación en computación orientada a la aplicación es algo más sólida en matemáticas y tiene un contenido de computación más fuerte.

Si bien un estudiante de CSE se puede especializar seleccionando opciones de una disciplina específica, al hacerlo, el currículo sería similar a uno en computación X que, normalmente, se ofrece en una facultad o departamento X. De hecho, como se observa en la Figura 3, un título en Física Computacional tiene un balance similar a uno en CSE, es decir, pesos aproximadamente iguales para matemáticas y computación, y un peso mayor para la aplicación. Sin embargo, un título en CP contiene menos física que un título en

física y menos informática que un título en Ciencias Computacionales. Por supuesto, debido a que la Ciencia Computacional todavía es un campo joven y en desarrollo sin un plan de estudios establecido, es de esperar cierta variación de estos promedios en los programas de diversas universidades en diferentes países.

Sin duda que también se puede encontrar cierto grado de uniformidad, pero mayormente surge debido a que los programas están diseñados para que los estudiantes se gradúen en el mismo número de años y con un conjunto similar de requisitos universitarios. Además, algunos programas de grado computacional tienden a reemplazar cursos electivos con asignaturas de computación y matemáticas, por lo que terminan con una distribución similar a otros. La experiencia futura puede establecer un mejor equilibrio, aunque es posible que no exista una solución global para todos los programas.

Por otro lado, aunque este estudio se centra en programas independientes, existen otros enfoques que pueden proporcionar una educación de calidad en estos campos. En las encuestas se encontró que un grado en computación X está cerca de uno en CSE con menor porcentaje en X, y otros en los que está cerca de un grado en X con

menor porcentaje en CSE o CS. Entonces, aunque los nombres pueden diferir, los contenidos de diferentes programas pueden ser muy parecidos.

5. CONCLUSIONES

Aunque los detalles varían, la educación en CSE tiende a centrarse en un conjunto de herramientas común de temas que han demostrado ser útiles para resolver problemas en varias disciplinas. Si bien muchas de estas asignaturas pueden obtener cobertura en los cursos que imparten los departamentos tradicionales, en este análisis se describe la necesidad de clases separadas en CSE que: 1) reúnan las herramientas, 2) desarrollen un punto de vista apropiado para resolver problemas, 3) se trabajen de forma transdisciplinar, y 4) desarrollen un sentido de pertenencia a una comunidad computacional.

La política local y las ofertas de cursos parecen determinar cómo una facultad elige integrar CSE en sus programas. Se concluye que el contenido de la educación en CSE de pregrado continuará creciendo, ya sea mediante la integración de CSE en clases tradicionales, ofreciendo clases específicas de computación X, ofreciendo grados en computación X, iniciando unidades CSE independientes, o por combinaciones de ellas.

Sin duda que un programa de estudios específico en CSE tiene mayor potencial para brindar una educación coherente y bien administrada y, probablemente, también ayude a avanzar en el campo y a garantizar la continuidad dentro de la institución. Además, a medida que las universidades desarrollen programas en computación X, puede ser más eficiente y más sencillo unificar un departamento de CSE. Tales unidades pueden servir incluso a más departamentos ofreciendo asignaturas en CSE, sin embargo, parece que los títulos en computación X están proporcionando actualmente una educación muy similar.

Otra cuestión definida en este análisis es que, al parecer, se están estableciendo fuertes vínculos y generando cooperación entre las personas que dirigen los nuevos programas de CSE y quienes desean iniciarlos, y se comparte los materiales de los cursos, así como dando y recibiendo orientación sobre el desarrollo de un plan de estudios bien equilibrado. El desarrollo de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, la creación de un consenso sobre un plan de estudios estándar en CSE y el desarrollo de algunos libros

de texto de alta calidad, ayudarán en el desarrollo del campo, el incremento de estudiantes interesados y, por ende, en un mayor número de graduados.

Si bien parece haber un acuerdo general de que es apropiado enseñar CSE a nivel de posgrado, la educación de pregrado todavía es algo nuevo. Hace una década una opinión generalizada era que los estudiantes universitarios deberían ver los métodos computacionales como *cajas negras* que tendrían que permanecer cerradas. Sin embargo, en este trabajo se asume que la omnipresencia y la importancia de la computación en toda la ciencia y la ingeniería significa que, incluso los estudiantes universitarios, se deben inscribir en programas que les enseñen lo que está sucediendo dentro de esa caja. El tiempo juzgará la viabilidad de estos programas.

REFERENCIAS

- [1] Schmittner, A. (2015). Climate Modeling - From concepts to codes. Oregon State University.
- [2] Nagashima, Y. (2010). Elementary Particle Physics Volume 1: Quantum Field Theory and Particles. Wiley.
- [3] Ribbens, W. (2003). Digital engine control systems. In Crolla, D. (Ed.), Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body (pp. 77-104). Elsevier.
- [4] Callister, W. (2007). Materials Science and Engineering - An Introduction. John Wiley.
- [5] Durand, P. & Coetzer, T. (2011). Evolutionary Biology and Drug Development. In Kapetanovic, I. (Ed.), Drug discovery and development - Present and future (25-42). InTech.
- [6] Strogatz, S. (2000). Nonlinear Dynamics and Chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering. CRC Press.
- [7] Ramageri, B. (2010). Data mining techniques and applications. Indian Journal of Computer Science and Engineering 1(4), 301-305.
- [8] Stewart, K., Giles, R. & Zaslavsky, I. (1999). Super-Partnerships: Computational Science Curricula. In: High Performance Computing and the Professional Organization. Ohio, USA.
- [9] Yaşar, O. et al. (2018). A new perspective on computational science education. Communications of the ACM 61(7), 33-39.
- [10] Gould, H., Tobochnik, J. & Christian, W. (2003). Simulations in Physics. Addison-Wesley.
- [11] Schaschke, C., Fletcher, I. & Glen, N. (2013). Density and Viscosity Measurement of Diesel Fuels at Combined High Pressure and Elevated Temperature. Processes 1, 30-48.
- [12] Bissey, F., Signal, A. & Leinweber, D. (2009). Comparison of gluon flux-tube distributions for quark-diquark and quark-antiquark hadrons. Physical Review D 80(11), 124-136.

- [13] Chapman, C. (2004). The hazard of near-Earth asteroid impacts on earth. *Earth and Planetary Science Letters* 222, 1-15.
- [14] Cullen, M. (2002). Properties of the equations of motion. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
- [15] AAAS (2011). Vision and change in undergraduate biology education - A call to action. American Association for the Advancement of Science. Washington, USA.
- [16] Treleaven, L., Sykes, C. & Ormiston, J. (2012). A dissemination methodology for learning and teaching developments through engaging and embedding. *Studies in Higher Education* 37(8), 747-767.
- [17] Siu, K. (2002). Impact of new technology on teaching and learning in technology education: Opportunity or threat? In *Design & Technology Association International Research Conference*. Brussels, Belgic.
- [18] Eady, M. Lockyer, L. (2013). Tools for learning: Technology and teaching strategies. *Learning to Teach in the Primary School*. Queensland University of Technology.
- [19] Lax, P. (1982). *Large Scale Computing in Science and Engineering*. Department of Defense. Washington, USA.
- [20] Yaşar, O. & Landau, R. (2003). Elements of Computational Science and Engineering Education. *SIAM Review* 45(4), 787-805.
- [21] Alexandrov, N. & Alexandrov, V. (2015). Computational Science Research Methods for Science Education. *Procedia Computer Science* 51, 1685-1693.
- [22] [The International Conference on Computational Science.](#)
- [23] [SIAM Conference on Computational Science and Engineering.](#)
- [24] [The 19th International Conference on Computational Science and its Applications.](#)
- [25] Prabhu, P. (2011). A Survey of the Practice of Computational Science. In *SC'11 State of the Practice Reports*. Seattle, USA.
- [26] SIAM (2012). *Survey of Computational Science and Engineering Graduate Programs*. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- [27] Swanson, C. (2003). *Computational Science Education*. Krell Institute.
- [28] Peng, R. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science* 334(6060), 1226-1227.
- [29] Celebi, S. (2018). *Recent Trends in Computational Science and Engineering*. IntechOpen.
- [30] Rude, R. (2016). *Research and Education in Computational Science and Engineering*. SIAM.
- [31] Strang, G. (2007). *Computational Science and Engineering*. Wellesley-Cambridge.
- [32] Adler, J. & Mocskos, E. (2018). Computational Science in Developing Countries. *Computing in Science & Engineering* (May/June), 10-12.
- [33] IEEE Computer Society. [Careers in Computing.](#)